

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzditsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

Qaraqalpaqstanda inklyuzivlik hám gender teńligin támiyinlewge umtılgan halda qılıshpazlıqtı rawajlandırıw boyınsha umtılıw-háreketleri salamat áwladtı tárbiyalawǵa qaratılǵan birlesiwdi sáwlelendiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Platonov V.N. Olimpiada sport túrleri boyınsha sportshılardı tayarlaw sisteması. Ulıwma teoriya hám onı ámelde qollanıw. 1-bet. Kiev: Olimpiada ádebiyatı ; 2015. (rus tilinde)
2. Agosti v, Autori M. Qılıshpazlıq funkcional treniń sisteması (FFTS): Jańa pedagogikalıq -tálim oqıtıw joybarı. Sport pánleri, 2020; Suppl 1 (13): 118-122.
3. Di Cagno A, Iuliano E, Buonsenso A, Giombini A, Di Martino G, Parisi A hám basqalar. Eksentrik shınıǵıwlar hám plyometrik shınıǵıwlardıń jas elita qılıshpazlardıń islewine tásiiri. Sport pánleri hám medicinası jurnalı, 2020; 19 (4): 703-713.
4. Redondo JC, Alonso CJ, Sedano S, de Benito AM. 12 háptelik kúsh shınıǵıwları programmasınń tájiriybe etilgen qılıshpazlardıń háreket waqtına tásiiri. J Strength Cond Res. 2014 jıl; 28 (12):3375-84. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000581>
5. Tirna B. Qılıshpazlarda shaqqanlıq shınıǵıwlarınń reakciya waqtına tásiiri. Journal of Education and Learning, 2020; 9 :127-135. <https://doi.org/10.5539/jel.v9n1p127>
6. Tyshler DA, Movshovich AD. Qılıshpazlardıń motorlı shınıǵıwları. Moskva: Akademikalıq joybar; 2007. (rus tilinde)
7. Tyshler DA, Ryzhkova LG, Shamis vv. qılıshpazlıq. Básekige shıdamlı texnologiyalar hám qánigelestirilgen kadrlar tayarlaw metodikası. Moskva: er adam; 2013. (rus tilinde)
8. Milic M, JanicijevicD, NedeljkovicA, Cuk I, Mudric M, Garcia Ramos A. Hújim natiyjeliligini asırıw ushın optimal kórsetpeler.

УДК 796

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОАТЛЕТического БЕГА

М.С.Лемзякова
*Преподаватель Нукусского филиала
Узбекского государственного университета
физического воспитания и спорта*

Аннотация. В данной статье автор делает ударение на то, что бег воспитывает общую выносливость у будущих специалистов. Также автор приводит доказательства того, что уже со студенческой скамьи нужно готовить будущих специалистов, умеющих заниматься какой-либо деятельностью продолжительное время.

Ключевые слова: выносливость, физическое качество, бег, деятельность, физическое развитие

Annotaciya. Bul maqalada avtor juwırıw keleshekтеgi qánigelerde ulıwma shıdamlılıqtı rawajlandırıwın ayıp otedi. Avtor, sonın menen birge, studentlik dáwirinen-aq hár qanday iskerlik penen uzaq waqıt shuğıllana alatuğın bolajaq qánigelерdi tayarlaw zárúr ekenligin tastıyıqlaydı.

Tayanış sózler: shıdamlılıq, fizikalıq sapa, juwırıw, aktivlik, fizikalıq rawajlanıw.

Annotation. In this article, the author emphasizes that running develops general endurance in future specialists. The author also provides evidence that, already from their student days, it is necessary to prepare future specialists who can engage in any activity for a long time.

Key words: endurance, physical quality, running, activity, physical development.

Актуальность. Бег – один из самых массовых видов спорта легкой атлетики и широко распространен во всем мире.

Бег является действенным и доступным для всех возрастов средством физического совершенствования, способствующим улучшению состояния здоровья и гармоническому развитию, совершенствованию двигательных качеств и навыков, необходимых для трудовой деятельности человека.

Основная цель занятий легкой атлетикой – достижение физического совершенства и наиболее высоких результатов при участии в соревнованиях. Хорошо известно, что достижение высоких спортивных результатов в большинстве видов легкой атлетики, особенно в тех, которые связаны с продолжительной циклической локомоторной деятельностью, невозможно без высокого уровня развития выносливости.

Еще в начале 90-х годов XX века в теории и методике физического воспитания детей и молодёжи активно стало развиваться принципиально новое направление, коренным образом отличающееся от общепринятого, ориентированного на «всестороннюю физическую подготовку учащихся всех образовательных заведений, посредством формирования у них различных двигательных навыков и развития физических качеств» [3].

В новом направлении важное значение придавалось существенной переориентации целей и задач физического воспитания. В качестве главной ставилась задача формирования здорового образа жизни и физической культуры личности через приобщение её к ценностям изучаемой сферы деятельности [1].

Общая выносливость создает базу для интеграции человека в обществе и выполняет три основные функции:

- Дает возможность осуществлять большой объем двигательной деятельности;
- Позволяет удерживать интенсивность физической нагрузки среднего и малого уровней;
- Способствует быстрому восстановлению сил после большой нагрузки

[2].

Цель исследования: научно обосновать методику развития общей выносливости студентов высших учебных заведений средствами легкоатлетического бега.

Задачи исследования: Выявить зависимость скорости бега студентов различного уровня подготовленности в аэробной зоне энергообеспечения от длины тренировочной дистанции.

Методы исследования: *Анализ литературы*, педагогическое тестирование, *математико-статистическая обработка данных*.

Результаты исследования: В ходе педагогических исследований, когда студенты на учебных занятиях физической культурой пробегали различные дистанции (от 200 м до 1000 м) с постепенно возрастающей скоростью, были получены показатели деятельности сердечно-сосудистой системы (минимальная и максимальная величина ЧСС, средняя величина ЧСС, сумма сердечных сокращений) и расхода энергии (общий и относительный).

При средних показателях деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) и расхода энергии у студентов юношей в беге на 200 м с различной скоростью без учета их уровня физической подготовленности и типа телосложения с ростом скорости бега у юношей увеличивается частота сердечных сокращений, достигая порога анаэробного обмена (средняя величина ЧСС 165-170 уд/мин) при скорости бега 3,1 м/с. При такой скорости бега студенты преодолевают дистанцию 200 м в среднем за 1 минуту 5 секунд. Дальнейшее повышение скорости бега приводит к тому, что ЧСС у юношей студентов становится больше 170 уд/мин. То есть, при скорости бега более 3,1 м/с физическая работа у данной категории лиц осуществляется за счет анаэробного механизма энергообеспечения. Следовательно, оптимальной скоростью бега на дистанции 200 м, обеспечивающей развитие общей аэробной выносливости у юношей студентов вуза, можно считать 2,9-3,1 м/с (время пробегания дистанции составляет 60-65 сек.).

В таблице-1 представлены средние показатели деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) и расхода энергии у студентов юношей в беге на 600 м с различной скоростью. Увеличение дистанции бега привело к тому, что оптимальная скорость бега для студентов, соответствующая аэробному механизму энергообеспечения, стала меньше, и составила величину 2,5-2,6 м/с. С такой скоростью студенты юноши пробегают 600 м в среднем за 4 минуты, расходуя при этом около 37 ккал, что более чем в 4 раза больше, чем при беге на дистанцию в трое короче. То есть в этом случае физическая нагрузка при меньшей скорости бега на более длинную дистанцию увеличивается.

Время, мин. сек.	Скорость, м/с	Показатели ССС			
		Мини мальная ЧСС уд/мин	Макси мальная ЧСС уд/мин	Средняя ЧСС уд/мин	Суммарное количество сердечных сокращений, раз
1.55	1,7	124,7	145,2	137,8	273,7

1.45	1,9	124,3	148,3	141,5	237,2
1.35	2,9	123,0	156,3	146,5	227,2
1.23	2,4	120,4	167,9	147,7	221,3
1.14	2,7	121,3	174,0	153,4	204,1
1.09	2,9	123,8	178,3	159,6	198,4
1.05	3,9	124,3	182,9	165,0	192,1
1.01	3,3	123,8	184,5	168,4	187,2
57,0	3,5	124,6	186,7	171,3	179,1
52,5	3,8	124,8	190,4	174,6	172,2

1-таблица. Средние показатели деятельности сердечно-сосудистой системы и расхода энергии у студентов юношей в беге на 600 м с различной скоростью

Такая же закономерность проявилась и при исследовании результатов юношей в беге на 1000 м, которые представлены в таблице 2. Оптимальная скорость бега в аэробном режиме стала еще меньше - 2,3-2,4 м/с, но расход энергии увеличился почти в два раза, хотя длина дистанции стала больше всего на 66,6%.

Время, мин.сек.	Скорость, м/с	Показатели ССС			
		Минимальная ЧСС уд/мин	Максимальная ЧСС уд/мин	Средняя ЧСС уд/мин	Суммарное количество сердечных сокращений, раз
5,53	1,7	112,4	161,8	147,4	931,0
5,53	1,8	122,5	161,6	151,7	881,8
5,16	1,9	120,3	167,0	153,1	850,2
5,09	2,1	121,3	171,2	157,0	818,8
4,33	2,2	118,4	172,3	154,8	773,0
4,21	2,3	125,7	172,1	158,0	754,0
4,10	2,4	121,0	177,8	163,0	750,1
4,00	2,5	123,2	180,7	165,4	722,3
3,51	2,6	117,4	185,8	168,4	701,2
3,42	2,7	120,4	188,2	170,5	692,0
3,34	2,8	122,8	192,4	174,4	683,5
3,27	2,9	123,6	193,8	178,2	672,4
3,20	3,0	124,6	195,0	180,4	661,2

2-таблица Средние показатели деятельности сердечно-сосудистой системы и расхода энергии у студентов юношей в беге на 1000 м с различной скоростью

Таким образом, можно утверждать, что зависимость скорости бега студентов вуза в аэробной зоне энергообеспечения (средняя величина ЧСС не выше 165 уд/мин) от длины дистанции имеет линейную форму. Графически это изображено на рисунке 1. Точка изгиба приходится приблизительно на дистанцию 800 м, и составляет величину скорости 2,4 м/с. То есть, при увеличении дистанции от 200 до 800 м (всего на 600 м) оптимальная скорость бега в аэробном режиме уменьшилась на 0,7 м/с. То есть, в среднем на прибавку дистанции в 100 м скорость уменьшалась на 0,1 м/с.

Длина дистанции, м

Рисунок.1 Скорость бега студентов вуза в аэробной зоне энергообеспечения

Вывод. Таким образом, проведенные теоретические и педагогические исследования позволяют сделать следующие выводы:

- дефицит двигательной активности современных студентов вуза по затратам энергии составляет порядка 450-1000 ккал в сутки. При этом затраты на собственно физические упражнения, вызывающие повышение частоты сердечных сокращений минимум до 130 уд/мин, которое обеспечивает оздоровительный и тренирующий эффект организма, должны составлять не менее 300-500 ккал в сутки или не менее 2000 ккал в неделю;

- зависимость скорости бега студентов вуза различного уровня подготовленности в аэробной зоне энергообеспечения (средняя величина ЧСС не выше 165 уд/мин) от длины дистанции имеет линейную форму. Где точка изгиба приходится приблизительно на дистанцию 700-800 м. То есть, при увеличении дистанции бега от 200 до 800м оптимальная скорость бега в аэробном режиме уменьшается значительно быстрее (на 0,7 м/с) - в среднем на прибавку дистанции в 100 м скорость уменьшается на 0,14 м/с. А при дальнейшем увеличении дистанции бега до 2000 у юношей оптимальная скорость бега в аэробном режиме уменьшается всего на 0,5 м/с, то есть на каждые 100 м потеря оптимальной скорости составляет всего 0,02 м/с, то есть меньше в пять раз;

- зависимость общего расхода энергии студентов вуза в аэробной зоне энергообеспечения от длины пробегаемой дистанции, в отличие от скорости бега, имеет линейную форму. Чем больше пробегаемая дистанция, тем больше общий расход энергии. Но эта зависимость проявляется только по отношению к общему расходу энергии. Относительный расход энергии (ккал/мин) интенсивно возрастает с увеличением длины пробегаемой дистанции до 1000 м, а затем практически не меняется, оставаясь на уровне 9 ккал/мин;

- оптимальный расход энергии за одно занятие физической культурой в вузе, включая все части занятия, должен находиться в пределах 250-300 ккал.

Таким образом, в системе физического воспитания молодежи лёгкая атлетика занимает одно из ведущих мест.

Результаты наших исследований, изложенные в данной статье, позволяют по-новому взглянуть на возможности легкоатлетического бега в решении проблем не только развития выносливости студентов высших учебных заведений, но и их оздоровления.

Список использованной литературы:

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. -М.: Физкультура и спорт, 1988. -208 с.
2. Вацула, Й. Азбука тренировки легкоатлета / Й. Вацула, Э. Достал, В. Вомачка; пер. с чеш. И. П. Лучиц-Федорца, И. И. Шпака. – Минск: Полымя, 1986. – 136 с.
3. Мартыненко В.С. Методика развития общей выносливости у студентов вузов средствами легкоатлетического бега: Автореф. дисс. ... к.пед.н. Волгоград, 2009. С.

GANDBOLDA O‘YIN TAKTIKASIGA O‘RGATISH

N.J.Urazbaev – o‘qituvchi, A.J.Daryabaeva - talaba
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotaciya: Ushbu maqolada gandbol sport turida shug‘ullanuvchilarni hujumda individual, guruh, va jamoaviy o‘yin taktikasiga o‘rgatuvchi usullar va mashqlar haqida ilmiy fikrlar tadqiq etiladi.

Аннотация: В данной статье исследуются научные представления о методах и упражнениях, обучающих игроков гандбольного спорта индивидуальной, групповой и командной тактике игры в нападении.

Abstract: This article explores scientific ideas about methods and exercises that teach handball players individual, group and team attack tactics.

Kalit so‘zlar. gandbol, taktika, o‘yin, harakat, texnika, mashq, kombinatsiya, maydon, aldamchi, kesishma.

Ключевые слова- гандбол, тактика, игра, действие, техника, упражнение, комбинация, поле, обман, пересечение.

Key words. handball, tactics, game, action, technique, exercise, combination, field, deception, intersection.

Tadqiqotning dolzarbligi. Taktik harakatlarga o‘rgatish o‘yinning umumiy tushunchasidan boshlanadi. Shug‘ullanuvchilarda o‘yin vaziyatini tahlil qila bilish, shu asosda o‘yin sharoitlariga mos keladigan usul va uslubiylarni tanlab, ulami qulay olish ko‘nikmasini hosil qilish qobiliyatini shakllantirish lozim. Avvalo hujum taktikasi harakatlarini egallash amalga oshiriladi.

Har bir taktik harakatni o‘rgatish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1) o‘rgatilmochi bo‘lgan taktik harakatni tushuntirish va sxema yoki maketda ko‘rsatish;

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shudamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdín ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126